

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

SUNİ İNTELLEKTİN İNFRASTRUKTURU

Əjdərova Nazlı Ceyhun Qızı

Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Azərbaycan

Nazzaur002@gmail.com

Süni intellekt infrastrukturunu təşkilatlara süni intellekt (AI) layihələrini effektiv şəkildə inkişaf etdirməyə, yerləşdirməyə və idarə etməyə imkan verən aparat, proqram təminatı və şəbəkə elementlərini əhatə edir. O, istənilən süni intellekt platformasının əsası kimi xidmət edir, böyük həcmdə məlumatı emal etmək, anlayışlar və proqnozlar yaratmaq üçün maşın öyrənməsi alqoritmləri üçün əsas yaradır. Güclü süni intellekt infrastrukturunu təşkilatların süni intellekti səmərəli şəkildə tətbiq etmələri üçün çox vacibdir. İnfrastruktur süni intellekt təşəbbüslərinin inkişafı və tətbiqi üçün əsas resursları təmin edərək, təşkilatlara anlayışlar əldə etmək və məlumatlara əsaslanan qərarlar qəbul etmək üçün maşın öyrənməsinin gücündən və böyük verilənlərdən istifadə etməyə imkan verir.[1]

İnfrastrukturun düşündüyünüzdən daha vacib olmasının bir çox səbəbi var. Bunlara aşağıdakılar aiddir :

- Böyük miqdarda məlumat əldə edilməsi
- Böyük miqdarda məlumatı çeşidlənməsi, təmizlənməsi və dəqiqləşdirilməsi
- Maşın öyrənmə alqoritmlərini sınaqdan keçirilməsi və öyrədilməsi
- Süni intellekt və maşın öyrənmə alqoritmlərini yerləşdirilməsi
- Avadanlığın hesablaşma resurslarını idarə edilməsi

Gördüyünüz kimi, maşın öyrənməsinin həyat dövrünün bütün vacib addımları böyük dərəcədə süni intellekt infrastrukturuna əsaslanır. Beləliklə, söhbət süni intellekt infrastrukturunun qurulub-qurulmayacağından deyil, onun nə vaxt və daha da əhəmiyyətli onu necə qurulacağından gedir.

Təşkilatın növündən asılı olmayaraq, süni intellekt infrastrukturunun əsas elementləri eynidir. Bunları aşağıdakı kimi təhlil edə bilərik:

Maşın öyrənməsi və süni intellekt modelləri böyük miqdarda məlumatla işləməlidir. Buna görə də, Süni intellekt infrastrukturunu qurarkən saxlama əsas prioritet olmalıdır. Şirkətlər böyük saxlama tutumuna və məlumatların sürətli ötürülməsinə malik mexanizmlər quraşdırmalıdır. Söhbət petabayt (1024 terabayt) və ekzabayt (1024 petabayt) məlumatı dəstəkləyə bilən aparatlardan gedir. Şirkətiniz nə qədər çox böyüsə, məlumat üçün bir o qədər çox yaddaşa ehtiyacınız olacaq. Müvafiq yaddaş tutumunu əldə etmək üçün məlumatlarınızın mənbələrini və harada yerləşdiyini də nəzərə almalısınız.[3] Məsələn, məlumatları real vaxt rejimində yoxsa daha sonra təhlil və ya emal edəcəksiniz? Verilənlər toplusunun müvəqqəti saxlanması üçün ümumiyyətlə sərt disk kifayət edəcəkdimi?. Əsas qaydalardan biri də məlumatları saxlamaq üçün ayırdığınız yaddaş planlaşdırdığınızdan ən azı iki dəfə çox olmalıdır.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Təşkilatlar təkcə məlumatların harada saxlanacağını seçməli deyil, həm də onun necə lazım olmayan məlumatlardan təmizlənməsinə önəm verməlidirlər. Böyük bir məlumat yığını ilə məşğul olduğunuz zaman, adətən irəliləmədən əvvəl aradan qaldırılmalı olan çoxlu səhv və ya çatışmayan hissələr olur. Bu zaman siz OpenRefine, Trifacta Wrangler və WinPure kimi məlumatların təmizlənməsi alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin məlumatların idarə edilməsi və məlumatların müxtəlif departamentlərdəki bütün istifadəçilər üçün asanlıqla əlçatan olmasını da təmin etmək lazımdır. Məlumatlar həmçinin təşkilatınız tərəfindən yaradılmalı olan müxtəlif protokollar vasitəsilə şifrələnməli və qorunmalıdır.[2]

Təşkilatlar süni intellekt vasitəsilə yüksək keyfiyyətli çıxış təmin etmək üçün şəbəkələrini təkmilləşdirməli və yüksək performanslı əlaqələr qurmalıdır. Qabaqcıl suni intellekt üsulları güclü və ardıcıl ünsiyyətdən çox asılıdır. Buna görə yüksək bant genişliyi və aşağı gecikməyə malik şəbəkələrinin quraşdırılması suni intellekt infrastrukturunun qurulması üçün əsas prioritet olmalıdır. Təşkilatınız daxilində müxtəlif sistemlər və şəbələr arasında məlumat ötürmək üçün sürətli və ağıllı müəssisə şəbəkəsi lazımdır. O, həmçinin məlumatların pozulması və sızması kimi təhlükələri müəyyən etməyə və qarşısını almağa kömək edir.[4]

Yaxşı bir suni intellekt infrastrukturunu güclü mərkəzi prosessor (CPU) və qrafik emal bölməsi (GPU) olmadan tamamlana bilməz. Bunların hər ikisi suni intellektə emal imkanlarını təmin edən komponentlərdir. CPU məlumatların daxil edilməsi, saxlanması və çıxarılması da daxil olmaqla, müxtəlif vəzifələri yerinə yetirir. Bununla belə, dərin öyrənmə (deep learning) prosesləri üçün daha yaxşı nəticələr əldə etmək üçün CPU daha güclü prosessor olan GPU ilə birləşdirilməlidir. GPU ilə birləşdirilmiş CPU yüksək keyfiyyətli şəkillər və videolar göstərə və daha mürəkkəb alqoritmləri yerinə yetirə bilər. Bu gün siz suni intellektinizi dəstəkləmək üçün açıq şəkildə hazırlanmış müxtəlif növ CPU və GPU əldə edə bilərsiniz. Bundan əlavə, Nvidia və EVGA kimi şirkətlər suni intellekt infrastrukturunuzu qurmaq üçün faydalı ola biləcək dərin öyrənmə üçün GPU-lar istehsal edir.[5]

Əşyaların Süni İntellekti (AIoT) suni intellekt və Əşyaların İnternetinin (IoT) qarışığıdır. Əşyaların İnterneti məlumatı ədə etmək və ötürmək üçün avtomobillər, soyuducular və termostatlar kimi obyektləri birləşdirməyə yönəlmiş inkişaf edən bir sənayedir. AIoT, insanlar və maşınlar arasında daha səmərəli qarşılıqlı əlaqə yaratmaq və məlumatların idarə edilməsi və analitikasını artırmaq məqsədi daşıyır. Süni intellekt və Əşyaların İnternetinin birləşməsi ilə ötürülə bilən məlumatların həcmi yeni yüksəkliklərə çata bilər. Bununla belə, AIoT -nin tətbiqi adətən daha davamlı şəbəkə əlaqələri və böyük məlumat saxlama imkanları tələb edir, ona görə də mövcud texnologiyamızın onu dəstəkləyib-dəstəkləmədiyini yoxlamaq lazımdır. AIoT ekosisteminə məlumat toplaya və ötürə bilən bir neçə

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

prosessor, sensor, antena və rabitə avadanlığı, həmçinin IPv6, ZigBee və LiteOS kimi şəbəkə çərçivələri və standartları daxildir. Nəhayət, süni intellekt prosesləri mümkün qədər avtomatlaşdırmağı hədəfləsə də, hər şeyə nəzarət etmək üçün yenə də insan toxunuşuna ehtiyacınız olacaq.[3] Modelləri inkişaf etdirmək yerləşdirmək və süni intellekt infrastrukturunu saxlamaq üçün məlumat mühəndisləri, proqram mühəndisləri, kibertəhlükəsizlik mütəxəssisləri və digər İT peşəkarlarından ibarət komandalar tələb olunur. Bu peşəkarlar komandası infrastrukturun təşkilatın məqsədlərinə uyğun olmasını təmin etmək üçün şirkət rəhbərləri ilə də sıx əməkdaşlıq etməlidir.

Süni intellekt modelləri daha mürəkkəbləşdikcə, onların istismarı daha bahalı olur, buna görə də xərcləri nəzarətdə saxlamaq üçün infraqururtdan əlavə performans əldə etmək çox vacibdir. Şirkətlər süni intellektdən istifadəni artırdıqca, onlar şəbəkə, server və saxlama infraqururdlarına daha ağır yüklər qoyacaqlar. Müəssisələr diqqətli seçimlər etməli və səmərəliliyi artırmaq və büdcələrini artırmadan süni intellektə sərmayə qoymağa davam etmək üçün səmərəli xüsusi serverlər təklif edə bilən IaaS provayderlərini müəyyən etməlidirlər. Süni intellekt xidmətlərini tətbiq etmək istəyən təşkilatlar onları dəstəkləmək üçün lazımi əsaslara malik olduqlarından əmin olmalıdırlar. İstənilən IaaS provayderi öz xidmətlərini suni intellekt üzərində quran müştərilər üçün düzgün infraqururdu təqdim edə bilməlidir. [2]

Süni intellekt infraqururduunun gələcəyi

Süni intellektin gücü sayəsində sığorta şirkətləri riskləri daha yaxşı qiymətləndirə, istehsalçılar darboğazların qarşısını ala, həkimlər xəstələrə düzgün dozalar təyin edə bilirlər. Bunlar bugünkü suni intellektdən istifadə hallarından yalnız bir neçəsidir. Bununla belə, texnologiya onları dəstəkləyən infraqururdu da dsuni intellektm inkişaf edir. Önmüzdəki illərdə biz daha da təkmil funksiyaları və böyük həcmdə məlumatı dəstəkləyə bilən hesablama aparatlarında daha da irəliləyiş görəcəyimizi gözləyirik. Bundan əlavə, süni intellekt infraqururduunun digər komponentlərində də böyük inkişaf gedir. Qarşıdakı illərdə süni intellekt infraqururduunun trayektoriyasını bir neçə əsas tendensiya formalaşdıracağı gözlənilir. Bu tendensiyalara aşağıdakılar suni intellektdir :[4]

- Suni intellekt Hardware İnnovasiyası: GPU-lar, TPU-lar (Tensor Processing Units) və xüsusi Suni intellekt çipləri kimi xüsusi süni intellekt qurğuları inkişaf etməyə davam edərək daha güclü olacaq və enerjiyə qənaət edəcəklər. Bu inkişaf mürəkkəb süni intellekt alqoritmləri və modellərinin artan hesablama tələblərini ödəməyi hədəfləyir[1]
- Hibrid Bulud İnfraqururdu: Süni intellekt infraqururdu performans, təhlükəsizlik və genişlənmə qabiliyyətini tarazlaşdırmaq üçün yerli və bulud resurslarını birləşdirərək, hibrid bulud

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

modellərindən getdikcə daha çox istifadə edəcək. Bu quraşdırma xərcləri və məlumat məxfiliyini optimallaşdırarkən süni intellekt iş yüklərinin yerləşdirilməsində çevikliyə imkan verir

- Davamlı Uyğunlaşma və Ömürboyu Öyrənmə: Süni intellekt infrastrukturunu davamlı uyğunlaşma və ömürboyu öyrənmə imkanlarını əhatə edəcək, süni intellekt modellərinə zamanla təkamül etməyə və təkmilləşməyə, dəyişən mühitlərə və məlumat dəstlərinə uyğunlaşmaq imkanı verəcək.[5]
- Süni İntellekt Təhlükəsizliyi Tədbirləri: Süni intellekt daha geniş yayıldıqca, süni intellekt infrastrukturunun kiber təhdidlərə və düşmən hücumlarına qarşı qorunması mühüm diqqət mərkəzində olacaq. Şifrələmə, anomaliyaların aşkarlanması və süni intellektlə işləyən kibertəhlükəsizlik həlləri daxil olmaqla güclü təhlükəsizlik tədbirləri süni intellekt infrastrukturuna inteqrasiya olunacaq.

Xülasə

Süni intellekt (AI) infrastrukturunu təşkilatlara süni intellekt layihələrini səmərəli şəkildə inkişaf etdirməyə, yerləşdirməyə və idarə etməyə imkan verən aparat, proqram təminatı və şəbəkə komponentlərindən ibarətdir. Bu infrastruktur istənilən süni intellekt platformasının əsasını təşkil edir və böyük həcmli məlumatların emalı və maşın öyrənməsi alqoritmlərinin dəstəklənməsi üçün çox vacibdir. Təşkilatların süni intellektdən səmərəli istifadə etmələri üçün güclü süni intellekt infrastrukturunu vacibdir və bu, onlara fikir əldə etməyə və məlumatlara əsaslanan qərarlar qəbul etməyə imkan verir. Süni intellekt infrastrukturunun əsas elementlərinə məlumatların saxlanması, məlumatların idarə edilməsi, şəbəkə performansını və CPU və GPU kimi hesablama resursları daxildir. Şirkətlər çox vaxt petabayt və ekzabaytlarla ölçülən böyük həcmdə məlumatı idarə etmək üçün genişləndirilə bilən həllərə ehtiyac duyurlar. Effektiv məlumat idarəetməsi eyni dərəcədə vacibdir, çünki o, maşın öyrənmə modellərində dəqiqliyi və səmərəliliyi təmin etmək üçün məlumatların təmizlənməsini və təşkilini nəzərdə tutur. OpenRefine və Trifacta Wrangler kimi alətlər bu prosesə kömək edir. Süni intellekt əməliyyatları üçün aşağı gecikmə və yüksək ötürmə qabiliyyətinə malik yüksək məhsuldar şəbəkə lazımdır, çünki süni intellekt böyük ölçüdə sürətli və etibarlı rabitədən asılıdır. Hesablama gücü baxımından həm CPU, həm də GPU-lar məlumatların işlənməsi və mürəkkəb alqoritmlərin icrası üçün çox vacibdir. Xüsusilə GPU-lar dərin öyrənmə tapşırıqları üçün vacibdir və üstün emal imkanları təklif edir. Süni intellekt inkişaf etdikcə, xüsusi süni intellekt qurğuları, hibrid bulud infrastrukturları və təkmil AI təhlükəsizlik tədbirləri kimi tendensiyalar gələcəyi formalaşdıracaq. Tensor Processing Units (TPUs) kimi qabaqcıl süni intellekt çipləri və süni intellekt kibertəhlükəsizliyində təkmilləşdirmələr təşkilatlara artan hesablama tələblərinə cavab verməyə və yaranan təhlükələrdən qorunmağa kömək edəcək. Təşkilatların süni

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

intellekt potensialını maksimum dərəcədə artırmasını təmin etmək üçün süni intellekt infrastrukturunu artıran məlumat və hesablama ehtiyaclarını qarşılamaq üçün davamlı olaraq inkişaf etməlidir.

Açar sözlər : Suni intellekt ,İnfrastruktur, AIoT,Dərin öyrənmə, Data İdarəetmə

Summary

Artificial intelligence (AI) infrastructure consists of hardware, software, and network components that enable organizations to efficiently develop, deploy, and manage AI projects. This infrastructure forms the foundation of any AI platform and is crucial for processing large volumes of data and supporting machine learning algorithms. A robust AI infrastructure is essential for organizations to leverage AI effectively, allowing them to gain insights and make data-driven decisions. The key elements of AI infrastructure include data storage, data management, network performance, and computational resources like CPUs and GPUs. Companies need scalable storage solutions to handle vast amounts of data, often measured in petabytes and exabytes. Effective data management is equally critical, as it involves cleaning and organizing data to ensure accuracy and efficiency in machine learning models. Tools like OpenRefine and Trifacta Wrangler assist in this process. High-performance networking with low latency and high bandwidth is necessary for AI operations, as AI relies heavily on fast and reliable communication. In terms of computational power, both CPUs and GPUs are vital for processing data and running complex algorithms. GPUs, in particular, are essential for deep learning tasks, offering superior processing capabilities. As AI evolves, trends such as specialized AI hardware, hybrid cloud infrastructures, and enhanced AI security measures will shape the future. Advanced AI chips like Tensor Processing Units (TPUs) and improvements in AI cybersecurity will help organizations meet increasing computational demands and protect against emerging threats. AI infrastructure must continuously evolve to meet growing data and computational needs, ensuring organizations can maximize AI's potential.

Keywords: Artificial intelligence, Infrastructure, AIoT, Deep learning, Data Management

Резюме

Инфраструктура искусственного интеллекта (ИИ) состоит из аппаратных, программных и сетевых компонентов, которые позволяют организациям эффективно разрабатывать, развертывать и управлять проектами ИИ. Эта инфраструктура составляет основу любой платформы ИИ и имеет решающее значение для обработки больших объемов данных и поддержки алгоритмов машинного обучения. Надежная инфраструктура ИИ необходима организациям для эффективного использования ИИ, что позволяет им получать информацию и принимать решения на основе данных. Ключевые элементы инфраструктуры ИИ включают хранение данных, управление данными, производительность сети и вычислительные ресурсы,

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

такие как ЦП и ГП. Компаниям нужны масштабируемые решения для хранения данных для обработки огромных объемов данных, часто измеряемых в петабайтах и эксабайтах. Эффективное управление данными не менее важно, поскольку оно включает очистку и организацию данных для обеспечения точности и эффективности в моделях машинного обучения. Такие инструменты, как OpenRefine и Trifacta Wrangler, помогают в этом процессе. Высокопроизводительная сеть с низкой задержкой и высокой пропускной способностью необходима для операций ИИ, поскольку ИИ в значительной степени зависит от быстрой и надежной связи. С точки зрения вычислительной мощности как ЦП, так и ГП имеют решающее значение для обработки данных и выполнения сложных алгоритмов. В частности, графические процессоры необходимы для задач глубокого обучения, предлагая превосходные возможности обработки. По мере развития ИИ такие тенденции, как специализированное аппаратное обеспечение ИИ, гибридные облачные инфраструктуры и улучшенные меры безопасности ИИ, будут определять будущее. Усовершенствованные чипы ИИ, такие как тензорные процессоры (TPU), и улучшения в кибербезопасности ИИ помогут организациям удовлетворять растущие вычислительные потребности и защищать от возникающих угроз. Инфраструктура ИИ должна постоянно развиваться, чтобы удовлетворять растущие потребности в данных и вычислениях, гарантируя организациям возможность максимально использовать потенциал ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, инфраструктура, AIoT, глубокое обучение, управление данными.

Ədəbiyyat:

1. В.Г.Олифер, Н.А. Олифер. «Компьютерные сети». Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008, 958 с;
2. Balayev Rəsul Ənvər oğlu, Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu, Musayev İsa Kərim oğlu. İntellektual sistemlər və texnologiyalar, Bakı 2016;
3. Марк Спортак, Френк Паппас и др. Компьютерные сети и сетевые технологии. – ТИД «ДС», 2002;
4. James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R. An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R 2nd edition. New York: Springer, 2017
5. Balayev Rəsul Ənvər oğlu, Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu, Musayev İsa Kərim oğlu. İntellektual sistemlər və texnologiyalar, Bakı 2016